

LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA

Keterangan Skala:

1 = Sangat Kurang | 2 = Kurang | 3 = Cukup | 4 = Baik | 5 = Sangat Baik

A1

C. Tabel Penilaian

No	Aspek dan Indikator Penilaian	1	2	3	4	5
I	Aspek Desain Visual & Estetika					
1	Pemilihan kombinasi warna background, teks, dan gambar terlihat harmonis dan menarik bagi siswa.					√
2	Jenis dan ukuran huruf (font) dalam Google Sites maupun PPT mudah dibaca dengan jelas.					√
3	Kualitas gambar, ikon, dan elemen grafis lainnya memiliki resolusi yang baik (tidak pecah/blur).					√
II	Aspek Kelayakan Navigasi & Fungsionalitas					
4	Kemudahan penggunaan menu dan tombol navigasi untuk berpindah antar halaman materi.					√
5	Seluruh tautan (link) menuju <i>games</i> pembelajaran dan kuis berfungsi dengan baik dan lancar.					√
6	Penempatan elemen (layout) konsisten di setiap halaman sehingga tidak membingungkan pengguna.					√

III	Rekayasa Perangkat Lunak					
7	Media dapat diakses dengan stabil melalui berbagai perangkat (Laptop/Smartphone/Tablet)					√
8	Kemudahan pengoperasian media tanpa memerlukan keahlian teknis yang rumit dari siswa.					√
IV	Aspek Kemanfaatan Media					
9	Integrasi antara PPT, teks, dan <i>games</i> di Google Sites menciptakan pengalaman belajar yang interaktif.					√
10	Media mampu memusatkan perhatian siswa pada konten pembelajaran yang sedang dipelajari.					√

D. Komentar dan Saran Perbaikan

Media pembelajaran google sites sudah baik dan sudah bisa digunakan untuk anak kelas 5 SD, tidak ada perbaikan dan tinggal di implementasikan.

C. Tabel Penilaian

No	Aspek dan Indikator Penilaian	1	2	3	4	5
I	Aspek Desain Visual & Estetika					
1	Pemilihan kombinasi warna background, teks, dan gambar terlihat harmonis dan menarik bagi siswa.					√
2	Jenis dan ukuran huruf (font) dalam Google Sites maupun PPT mudah dibaca dengan jelas.				√	
3	Kualitas gambar, ikon, dan elemen grafis lainnya memiliki resolusi yang baik (tidak pecah/blur).					√
II	Aspek Kelayakan Navigasi & Fungsionalitas					
4	Kemudahan penggunaan menu dan tombol navigasi untuk berpindah antar halaman materi.					√
5	Seluruh tautan (link) menuju <i>games</i> pembelajaran dan kuis berfungsi dengan baik dan lancar.					√
6	Penempatan elemen (layout) konsisten di setiap halaman sehingga tidak membingungkan pengguna.					√
III	Rekayasa Perangkat Lunak					

7	Media dapat diakses dengan stabil melalui berbagai perangkat (Laptop/Smartphone/Tablet)					√
8	Kemudahan pengoperasian media tanpa memerlukan keahlian teknis yang rumit dari siswa.					√
IV	Aspek Kemanfaatan Media					
9	Integrasi antara PPT, teks, dan <i>games</i> di Google Sites menciptakan pengalaman belajar yang interaktif.					√
10	Media mampu memusatkan perhatian siswa pada konten pembelajaran yang sedang dipelajari.					√

D. Komentar dan Saran Perbaikan

Harus lebih teliti karena masih ada yang typo

Kesimpulan:

Secara umum, media pembelajaran "Petualangan Literasi Digital" ini dinyatakan:

Layak digunakan tanpa revisi

Layak digunakan dengan revisi sesuai saran

Tidak layak digunakan

C. Tabel Penilaian

No	Aspek dan Indikator Penilaian	1	2	3	4	5
I	Aspek Desain Visual & Estetika					
1	Pemilihan kombinasi warna background, teks, dan gambar terlihat harmonis dan menarik bagi siswa.					√
2	Jenis dan ukuran huruf (font) dalam Google Sites maupun PPT mudah dibaca dengan jelas.				√	
3	Kualitas gambar, ikon, dan elemen grafis lainnya memiliki resolusi yang baik (tidak pecah/blur).				√	
II	Aspek Kelayakan Navigasi & Fungsionalitas					
4	Kemudahan penggunaan menu dan tombol navigasi untuk berpindah antar halaman materi.					√
5	Seluruh tautan (link) menuju <i>games</i> pembelajaran dan kuis berfungsi dengan baik dan lancar.					√
6	Penempatan elemen (layout) konsisten di setiap halaman sehingga tidak membingungkan pengguna.				√	
III	Rekayasa Perangkat Lunak					

7	Media dapat diakses dengan stabil melalui berbagai perangkat (Laptop/Smartphone/Tablet)					√
8	Kemudahan pengoperasian media tanpa memerlukan keahlian teknis yang rumit dari siswa.				√	
IV	Aspek Kemanfaatan Media					
9	Integrasi antara PPT, teks, dan <i>games</i> di Google Sites menciptakan pengalaman belajar yang interaktif.				√	
10	Media mampu memusatkan perhatian siswa pada konten pembelajaran yang sedang dipelajari.				√	

D. Komentar dan Saran Perbaikan

Tambahan opsional aja karena audiencenya dikhususkan siswa jenjang SD boleh ditambahkan animasi pada slide PPT dan di tiap tampilan halaman antar mukanya supaya lebih menarik minat baca siswa, serta suara di tiap perpindahan tampilannya untuk memberikan kesan menarik siswa dan diusahakan tidak terlalu banyak bacaan atau mungkin bisa digunakan gambar animatif untuk alternatifnya.

Kesimpulan:

Secara umum, media pembelajaran "Petualangan Literasi Digital" ini dinyatakan:

Layak digunakan tanpa revisi

Layak digunakan dengan revisi sesuai saran

Tidak layak digunakan

LEMBAR ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN MEDIA

A4

C. Instrumen Analisis Kebutuhan

No	Aspek dan Indikator Penilaian	1	2	3	4
I	Analisis Karakteristik & Masalah Siswa				✓
1	Siswa kelas V sering menggunakan internet untuk mencari materi atau jawaban tugas sekolah.				✓
2	Siswa cenderung memilih informasi secara acak tanpa memperhatikan identitas penulis atau sumbernya.			✓	
3	Siswa kesulitan membedakan antara fakta informasi dengan opini atau berita bohong (hoaks).		✓		
4	Siswa belum memahami cara menggunakan kata kunci yang efektif saat melakukan pencarian di Google.		✓		
5	Siswa memerlukan panduan sistematis (seperti rumus				✓

	5W+1H) untuk membedah kebenaran sebuah teks.				
II	Analisis Media Pembelajaran saat Ini				
6	Buku paket yang tersedia belum memberikan simulasi yang cukup mengenai cara menilai kredibilitas website.		✓		
7	Pembelajaran literasi informasi masih dominan menggunakan metode ceramah atau teks bacaan cetak yang statis.		✓		
8	Media pembelajaran yang ada saat ini kurang menarik minat siswa untuk berpikir kritis terhadap informasi digital.		✓		
9	Diperlukan media yang mampu memvisualisasikan perbedaan domain web (seperti .com, .id, .gov) secara interaktif.				✓
III	Analisis Kebutuhan Pengembangan Media Baru				

10	Media berbasis website (Google Sites) dapat memudahkan siswa belajar secara mandiri maupun berkelompok.				✓
11	Adanya kuis teka-teki di setiap akhir materi diperlukan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa secara langsung.			✓	
12	Adanya kuis teka-teki di setiap akhir materi diperlukan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa secara langsung.				✓

D. Saran dan Masukan Tambahan

1. Menurut Bapak/Ibu, apa kendala utama yang dialami siswa saat harus menentukan apakah sebuah berita di internet dapat dipercaya atau tidak?

Terkadang siswa terpengaruh oleh lingkungan sosial, saat lingkungan mereka percaya terhadap suatu berita, maka anak-anak mudah turut ikut mempercayainya, tanpa mencari tahu kebenarannya.

2. Harapan Bapak/Ibu terhadap media Google Sites yang akan dikembangkan ini adalah:

Dapat menjadi media dan sumber pembelajaran selain buku-buku pelajaran. Sehingga bacaan-bacaan yang ditujukan kepada siswa bersifat informatif dan faktual.

C. Instrumen Analisis Kebutuhan

No	Aspek dan Indikator Penilaian	1	2	3	4
I	Analisis Karakteristik & Masalah Siswa				✓
1	Siswa kelas V sering menggunakan internet untuk mencari materi atau jawaban tugas sekolah.				✓
2	Siswa cenderung memilih informasi secara acak tanpa memperhatikan identitas penulis atau sumbernya.			✓	
3	Siswa kesulitan membedakan antara fakta informasi dengan opini atau berita bohong (hoaks).			✓	
4	Siswa belum memahami cara menggunakan kata kunci yang efektif saat melakukan pencarian di Google.		✓		
5	Siswa memerlukan panduan sistematis (seperti rumus 5W+1H) untuk membedakan kebenaran sebuah teks.			✓	

II	Analisis Media Pembelajaran saat Ini				
6	Buku paket yang tersedia belum memberikan simulasi yang cukup mengenai cara menilai kredibilitas website.		✓		
7	Pembelajaran literasi informasi masih dominan menggunakan metode ceramah atau teks bacaan cetak yang statis.	✓			
8	Media pembelajaran yang ada saat ini kurang menarik minat siswa untuk berpikir kritis terhadap informasi digital.		✓		
9	Diperlukan media yang mampu memvisualisasikan perbedaan domain web (seperti .com, .id, .gov) secara interaktif.				✓
III	Analisis Kebutuhan Pengembangan Media Baru				
10	Media berbasis website (Google Sites) dapat memudahkan siswa belajar secara mandiri maupun berkelompok.			✓	

11	Adanya kuis teka-teki di setiap akhir materi diperlukan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa secara langsung.				✓
12	Penggunaan bahasa yang komunikatif dan visual yang menarik sangat diperlukan dalam media literasi digital.			✓	

D. Saran dan Masukan Tambahan

1. Menurut Bapak/Ibu, apa kendala utama yang dialami siswa saat harus menentukan apakah sebuah berita di internet dapat dipercaya atau tidak?

Menurut saya, kendala utama yang dialami siswa saat menentukan apakah sebuah berita di internet dapat dipercaya atau tidak adalah masih kurangnya kemampuan literasi digital dan berpikir kritis. Banyak siswa cenderung langsung percaya pada informasi yang mereka baca tanpa memeriksa sumber, penulis, tanggal publikasi, maupun kebenaran isi berita tersebut.

2. Harapan Bapak/Ibu terhadap media Google Sites yang akan dikembangkan ini adalah:

Harapan saya terhadap media Google Sites yang akan dikembangkan ini adalah agar dapat menjadi sarana pembelajaran yang menarik, mudah diakses, dan interaktif sehingga membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, khususnya dalam meningkatkan kemampuan literasi digital dan berpikir kritis.

C. Instrumen Analisis Kebutuhan

No	Aspek dan Indikator Penilaian	1	2	3	4
I	Analisis Karakteristik & Masalah Siswa				
1	Siswa kelas V sering menggunakan internet untuk mencari materi atau jawaban tugas sekolah.			✓	
2	Siswa cenderung memilih informasi secara acak tanpa memperhatikan identitas penulis atau sumbernya.			✓	
3	Siswa kesulitan membedakan antara fakta informasi dengan opini atau berita bohong (hoaks).			✓	
4	Siswa belum memahami cara menggunakan kata kunci yang efektif saat melakukan pencarian di Google.			✓	
5	Siswa memerlukan panduan sistematis (seperti rumus 5W+1H) untuk membedah kebenaran sebuah teks.				✓

II	Analisis Media Pembelajaran saat Ini				
6	Buku paket yang tersedia belum memberikan simulasi yang cukup mengenai cara menilai kredibilitas website.			✓	
7	Pembelajaran literasi informasi masih dominan menggunakan metode ceramah atau teks bacaan cetak yang statis.			✓	
8	Media pembelajaran yang ada saat ini kurang menarik minat siswa untuk berpikir kritis terhadap informasi digital.			✓	
9	Diperlukan media yang mampu memvisualisasikan perbedaan domain web (seperti .com, .id, .gov) secara interaktif.			✓	
III	Analisis Kebutuhan Pengembangan Media Baru				
10	Media berbasis website (Google Sites) dapat memudahkan siswa belajar secara mandiri maupun berkelompok.			✓	

11	Adanya kuis teka-teki di setiap akhir materi diperlukan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa secara langsung.			✓	
12	Penggunaan bahasa yang komunikatif dan visual yang menarik sangat diperlukan dalam media literasi digital.				✓

D. Saran dan Masukan Tambahan

1. Menurut Bapak/Ibu, apa kendala utama yang dialami siswa saat harus menentukan apakah sebuah berita di internet dapat dipercaya atau tidak?

Terkadang saat siswa mencari informasi kebanyakan menemukan blog yang notabeneanya sumbernya kurang valid

2. Harapan Bapak/Ibu terhadap media Google Sites yang akan dikembangkan ini adalah:

Harapan sebagai wadah yang tepat dan valid dalam menyediakan akses data informasi

C. Instrumen Analisis Kebutuhan

No	Aspek dan Indikator Penilaian	1	2	3	4
I	Analisis Karakteristik & Masalah Siswa				✓
1	Siswa kelas V sering menggunakan internet untuk mencari materi atau jawaban tugas sekolah.				✓
2	Siswa cenderung memilih informasi secara acak tanpa memperhatikan identitas penulis atau sumbernya.			✓	
3	Siswa kesulitan membedakan antara fakta informasi dengan opini atau berita bohong (hoaks).			✓	
4	Siswa belum memahami cara menggunakan kata kunci yang efektif saat melakukan pencarian di Google.			✓	
5	Siswa memerlukan panduan sistematis (seperti rumus 5W+1H) untuk membedah kebenaran sebuah teks.				✓

II	Analisis Media Pembelajaran saat Ini				
6	Buku paket yang tersedia belum memberikan simulasi yang cukup mengenai cara menilai kredibilitas website.		✓		
7	Pembelajaran literasi informasi masih dominan menggunakan metode ceramah atau teks bacaan cetak yang statis.			✓	
8	Media pembelajaran yang ada saat ini kurang menarik minat siswa untuk berpikir kritis terhadap informasi digital.			✓	
9	Diperlukan media yang mampu memvisualisasikan perbedaan domain web (seperti .com, .id, .gov) secara interaktif.			✓	
III	Analisis Kebutuhan Pengembangan Media Baru				
10	Media berbasis website (Google Sites) dapat memudahkan siswa belajar secara mandiri maupun berkelompok.			✓	

11	Adanya kuis teka-teki di setiap akhir materi diperlukan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa secara langsung.			✓	
12	Penggunaan bahasa yang komunikatif dan visual yang menarik sangat diperlukan dalam media literasi digital.				✓

D. Saran dan Masukan Tambahan

1. Menurut Bapak/Ibu, apa kendala utama yang dialami siswa saat harus menentukan apakah sebuah berita di internet dapat dipercaya atau tidak?

Kadang benar kadang tidak

2. Harapan Bapak/Ibu terhadap media Google Sites yang akan dikembangkan ini adalah:

Lebih menarik

LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI

A8

Tabel Penilaian

No	Aspek dan Indikator Penilaian	1	2	3	4	5
I	Aspek Kesesuaian Substansi Materi					
1	Materi (kata kunci, jenis situs, 5W, kredibilitas) sudah akurat secara ilmiah dan tidak ada miskonsepsi.					√
2	Materi yang disampaikan relevan dengan perkembangan dunia digital saat ini.					√
3	Contoh-contoh yang disajikan dalam PPT mendukung pemahaman konsep secara nyata.					√
II	Aspek Kelayakan Instruksional					
4	Materi disusun secara runtut (sekuensial) mulai dari tahap pengenalan hingga tahap evaluasi kredibilitas.					√
5	Kesesuaian antara materi di PPT dengan tantangan yang ada di dalam <i>games</i> pembelajaran.				√	
6	Kedalaman materi sudah sesuai dengan target jenjang pendidikan siswa.				√	
III	Kelayakan Evaluasi					

7	Butir soal kuis mencakup seluruh materi yang telah dipelajari di setiap halaman.				√	
8	<i>Games</i> pembelajaran mampu mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan.					√
IV	Aspek Kualitas Paparan & Bahasa					
9	Instruksi dalam modul dan PPT jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi siswa.					√
10	Bahasa yang digunakan komunikatif dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik.					√

A9

Tabel Penilaian

No	Aspek dan Indikator Penilaian	1	2	3	4	5
I	Aspek Kesesuaian Substansi Materi					
1	Materi (kata kunci, jenis situs, 5W, kredibilitas) sudah akurat secara ilmiah dan tidak ada miskonsepsi.					√
2	Materi yang disampaikan relevan dengan perkembangan dunia digital saat ini.					√
3	Contoh-contoh yang disajikan dalam PPT mendukung pemahaman konsep secara nyata.					√
II	Aspek Kelayakan Instruksional					
4	Materi disusun secara runtut (sekuensial) mulai dari tahap pengenalan hingga tahap evaluasi kredibilitas.				√	
5	Kesesuaian antara materi di PPT dengan tantangan yang ada di dalam <i>games</i> pembelajaran.				√	
6	Kedalaman materi sudah sesuai dengan target jenjang pendidikan siswa.				√	

III	Kelayakan Evaluasi					
7	Butir soal kuis mencakup seluruh materi yang telah dipelajari di setiap halaman.					√
8	<i>Games</i> pembelajaran mampu mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan.					√
IV	Aspek Kualitas Paparan & Bahasa					
9	Instruksi dalam modul dan PPT jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi siswa.					√
10	Bahasa yang digunakan komunikatif dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik.				√	

A10

Tabel Penilaian

No	Aspek dan Indikator Penilaian	1	2	3	4	5
I	Aspek Kesesuaian Substansi Materi					
1	Materi (kata kunci, jenis situs, 5W, kredibilitas) sudah akurat secara ilmiah dan tidak ada miskonsepsi.					√
2	Materi yang disampaikan relevan dengan perkembangan dunia digital saat ini.					√
3	Contoh-contoh yang disajikan dalam PPT mendukung pemahaman konsep secara nyata.					√
II	Aspek Kelayakan Instruksional					
4	Materi disusun secara runtut (sekuensial) mulai dari tahap pengenalan hingga tahap evaluasi kredibilitas.					√
5	Kesesuaian antara materi di PPT dengan tantangan yang ada di dalam <i>games</i> pembelajaran.					√
6	Kedalaman materi sudah sesuai dengan target jenjang pendidikan siswa.					√
III	Kelayakan Evaluasi					

7	Butir soal kuis mencakup seluruh materi yang telah dipelajari di setiap halaman.					√
8	<i>Games</i> pembelajaran mampu mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan.					√
IV	Aspek Kualitas Paparan & Bahasa					
9	Instruksi dalam modul dan PPT jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi siswa.					√
10	Bahasa yang digunakan komunikatif dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik.					√

